

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СЕРОМ ПРИ ЗАДНЕМ СПОНДИЛОДЕЗЕ**Скворцов А.П.**

Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»

Бакланов А.Н.

Доктор медицинских наук
АО «Медицина» Клинический госпиталь на Яузе

Орлов И.И.

Врач-травматолог-ортопед-нейрохирург
АО «Медицина» Клинический госпиталь на Яузе

Хабибьянов Р.Я.

Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»

Малеев М.В.

Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»

PREVENTION OF POSTOPERATIVE SEROMA FORMATION IN POSTERIOR FUSION**Skvortsov A.**

Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Baklanov A.

Doctor of Medical Sciences
JSC "Medicine" Clinical hospital on Yauza

Orlov I.

Traumatologist, orthopedic surgeon, neurosurgeon
JSC "Medicine" Clinical Hospital on Yauza

Khabibyanov R.

Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan,

Maleev M.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Аннотация

Послеоперационные осложнения при заднем спондилодезе при лечении сколиотической деформации позвоночника встречались довольно часто и характеризовались как асептическое серозное воспаление мягких тканей и образование сером. Это объясняется большой протяженностью разреза мягких тканей и значительной сепаровкой мягких тканей выделение задних структур позвоночника. Кроме того, использование электроножа и коагулятора, ведет к образованию обширной коагуляционной раны. Эти факторы ведут к образованию послеоперационных сером.

С целью их профилактики нами разработан и клинически апробировано устройства для профилактики образования послеоперационных сером паравертебральной области (Патент РФ № 163928). После его применения количество этих осложнений резко уменьшилось, что позволяет рекомендовать данное устройство к широкому применению в клинике.

Abstract

Postoperative complications of posterior fusion in the treatment of scoliotic spinal deformity were quite common and were characterized as aseptic serous inflammation of soft tissues and the formation of seromas. This is due to the large length of the soft tissue incision and significant separation of the soft tissues from the posterior structures of the spine. In addition, the use of an electron knife and a coagulator leads to the formation of an extensive coagulation wound. These factors lead to the formation of postoperative seromas.

In order to prevent them, we have developed and clinically tested devices for the prevention of the formation of postoperative paravertebral area seromas (RF Patent No. 163928). After its use, the number of these complications decreased dramatically, which makes it possible to recommend this device for widespread use in the clinic.

Ключевые слова: деформаций позвоночника, транспедикулярная фиксация, послеоперационные серомы, профилактика.

Keywords: spinal deformities, transpedicular fixation, postoperative seromas, prevention.

Введение

Для оперативного лечения деформаций позвоночника, таких как сколиозы, кифозы, в настоящее время используется метод коррекции деформаций с применением транспедикулярных систем. Для коррекции и фиксации откорректированного позвоночного столба выполняется задний спондилодез. При этом ортопеды используют задний доступ, проходящий по остистым отросткам позвонков, начинающийся на уровне первого грудного позвонка и оканчивающийся на уровне первого сакрального позвонка. При этом, учитывая возможность большой кровопотери до 2,5 литров, хирурги пользуются электроножом и электрокоагулятором, что позволяет провести операционное вмешательство с минимальной кровопотерей. Однако значительный разрез кожи, мягких тканей и скелетирование мышц паравертебральной области с двух сторон, при обнажении анатомических ориентиров для установки транспедикулярных винтов, приводит к образованию больших полостей между этими тканями, и к такому осложнению, как формирование сером - водянистых образований. Использование электрокоагуляции также способствует этому, поскольку при ее применении образуется значительная и протяженная ожоговая рана мягких тканей. Клинически серома проявляется выделением из раны серозной жидкости соломенного цвета. Данное осложнение возникает примерно у 30% пациентов, перенесших оперативные вмешательства с большой отсепаровкой мягких тканей. Лечение осложнения продолжительно по времени, что удлиняет реабилитационный период, и ухудшает результаты хирургического лечения. Это лечение, как правило, заключается в эвакуации раневого отделяемого на вторые-пятые сутки после операции, удалении подкожной клетчатки во время операции, введении антибиотиков. Однако ни один из существующих способов не гарантирует, на наш взгляд, эффективности лечения, так как каждый из них имеет определенные недостатки, поэтому общепринятым является проведение профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию раневых полостей и карманов в зоне оперативного доступа. Так, в раннем послеоперационном периоде, на 1-2 сутки после операции, для профилактики образования сером на асептическую повязку, наложенную на операционную рану, накладывают мешочки с просеянным речным песком, или с крупной поваренной солью. Для обеспечения возможности ходьбы, этим пациентам применяют эластичные бинты, которыми закрепляют предварительно наложенные паравертебрально, по длине операционного разреза, тканевые валики. Однако, данный способ профилактики послеоперационных сером имеет недостатки. При бинтовании туловища эластичным бинтом снижается экскурсия грудной

клетки, что особенно неблагоприятно для больных с выраженными степенями деформаций позвоночника, когда имеется реберный горб и смещение органов средостения. На фоне имеющейся дыхательной недостаточности мы снижаем экскурсию грудной клетки, что ведет к нарушению газообмена в тяжелом послеоперационном периоде, и ухудшает реабилитационный прогноз. Кроме того, эластичный бинт, при его наложении, оказывает механическое воздействие на операционную рану, способствует разведению ее краев, что сказывается на их сращении и образовании рубца, хотя, с целью достижения эстетического результата, края раны ушиваются косметическим внутрикожным швом.

Некоторыми авторами применяется груднопоясничный корсет, имеющий многочисленные модификации, предназначенные для исправления осанки или деформаций позвоночника. В этих корсетах применяется наспинная панель, выполненная из жесткой основы, с плечевыми и поясными ремнями [1, с.59; 2, с. 154; 3, с.68]. Однако данные устройства не могут решить проблему ликвидации раневых полостей и карманов в зоне оперативного доступа, т.к. не предназначены для оказания давления на скелетированные мышцы паравертебральной области - возможного очага формирования пустотных карманов, и как следствие - сером.

Нами разработано и применено в клинической практике устройство для профилактики образования послеоперационных сером паравертебральной области. Оно содержит наспинную панель в виде жесткой основы, плечевые и поясные ремни. По внутренней поверхности наспинной панели установлены плоские надувные баллоны из эластичного материала, расположенные попарно по паравертебральным областям, верхняя пара - на уровне первого грудного - восьмого грудного позвонков, а вторая пара - на уровне девятого грудного - пятого поясничного позвонков.

Наспинная панель выполнена из термопластичного материала, охватывает позвоночник на уровне первого грудного - пятого поясничного позвонка, спрофилирована по форме физиологического сагиттального профиля позвоночника, а поясной ремень расположен на уровне передне-верхней ости подвздошных костей.

Надувные баллоны имеют клапаны, расположенные по их наружной боковой поверхности.

Применение термопластичного материала для изготовления наспинной панели позволяет выполнить индивидуальное профилирование сагиттального профиля позвоночника по форме физиологических изгибов.

Наспинная панель, длиной от уровня первого грудного - до уровня пятого поясничного позвонка позвоночника, необходима для того, чтобы операционные разрезы, локализующиеся именно в этой

области при любых формах деформации позвоночника, оказались охваченными полностью.

Профилирование наспинной панели в виде жесткой основы по форме физиологического сагиттального профиля позвоночника необходимо для поддержания сагиттального баланса позвоночника, сформированного интраоперационно, так как дооперационно, при сколиотических деформациях, физиологические изгибы (кифозы, лордозы) отсутствуют.

Расположение поясного ремня на уровне передне-верхней ости подвздошных костей позволяет использовать естественные анатомические образования для фиксации корсета, с целью осуществления противоупора при раздувании баллонов из эластичного материала.

Установка плоских надувных баллонов из эластичного материала по внутренней поверхности наспинной панели, прилегающей к спине больного, обеспечивает равномерное давление на формируемые послеоперационные полости при наполнении их воздухом, что способствует слипанию их стенок, и ликвидации раневых полостей и карманов в зоне оперативного доступа.

Попарное расположение надувных баллонов из эластичного материала по паравертебральным областям: верхняя пара на уровне первого грудного - восьмого грудного позвонка, вторая пара на уровне девятого грудного - пятого поясничного позвонка, позволяет создать необходимое давление на формируемые полости, в зависимости от расположения и величины разреза, который определяется формой сколиоза. Так при S-образном сколиозе разрез производится от первого грудного до пятого поясничного позвонка, при C-образном пояснич-

ном сколиозе - от восьмого грудного до пятого поясничного позвонка, при C-образном грудном сколиозе от уровня первого грудного - до восьмого грудного позвонка. Такое расположение баллонов позволяет избирательно использовать их, и проводить профилактику образования полостей в мягких тканях с образованием сером, в зависимости от формы сколиоза.

Наличие на надувных баллонах клапанов обеспечивает возможность заполнения их воздухом, а при необходимости - «сравливания» его.

Расположение клапанов по наружной поверхности надувных баллонов обеспечивает их доступность, удобство при заполнении воздухом, и при «сравливании» его, вне зависимости от формы сколиоза.

Устройство для профилактики образования послеоперационных сером паравертебральной области содержит наспинную панель 1, в виде жесткой основы, плечевые 2 и поясные 3 ремни, причем наспинная панель 1 выполнена с возможностью охвата позвоночника на уровне первого грудного - пятого поясничного позвонка, и спрофилирована по форме физиологического сагиттального профиля позвоночника. Поясной ремень 3 расположен на уровне передне-верхней ости подвздошных костей. По внутренней части наспинной панели 1, прилегающей к спине больного, установлены плоские, надувные баллоны 4 из эластичного материала, расположенные попарно по паравертебральным областям: верхняя пара на уровне первого грудного - восьмого грудного позвонков, а вторая пара на уровне девятого грудного - пятого поясничного позвонков. Надувные баллоны 4 имеют клапаны 5, расположенные по их наружной боковой поверхности.

Рис. 1. Вид устройства спереди

Рис.2. Вид устройства сбоку

Устройство используют следующим образом. Пациента, перенесшего операцию по поводу устранения деформации позвоночника, на следующий день после операции переводят из реанимаци-

онного в общее отделение. Для профилактики застойной пневмонии его вертикализируют. При этом, для предотвращения образования карманов и полостей в мягких тканях, вместо мешочков с солью, уложенных поверх асептической повязки,

наложенной на рану после операции, и используемых в положении лежа, больному надевают корсет предложенной конструкции, смоделированный по форме физиологических изгибов сагиттального профиля позвоночника. Корсет фиксируют на туловище с помощью плечевых и поясного ремней, используя при этом застежки Велкро. Баллоны, выполненные из эластичного материала, и расположенные по внутренней поверхности наспинной панели, заполняют воздухом через клапаны, размещенные на их наружных поверхностях, до ощущения плотного прилегания корсета к поверхности спицы. После ходьбы до наступления усталости, воздух из баллонов через клапаны выпускают. Снимают корсет. Укладывают больного на кровать в

положение «на живот», поверх асептической повязки, наложенной на рану, вновь укладывают мешочки с солью. На вторые, и последующие сутки, до снятия швов на 18 сутки после операции, вертикализация осуществляется по несколько раз в день, с условием обязательного ношения корсета предложенной конструкции.

Литература

1. Патент РФ №1725876, А61F 5/02 // БИ. – 1992. - №38.
2. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. Ортопедические корректоры. - М.: М., 1983.
3. Патент РФ №2268687, А61F 5/02 // БИ – 200. - №20.